

XIZMATLAR SOHASI VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR

Mardiyev To'liqin Kuliboyevich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, dotsenti

Kuliboyev Fahriddin – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy innovatsion infratuzilmalar orqali xizmat ko'rsatish sohasidagi keng ko'lamli ishlarni targ'ib qilish va bandlikni ta'minlash orqali kambag'allikni qisqartirishning innovatsion strategiyalari tahlil qilingan. Shuningdek, tadqiqot jarayonida davlat tomonidan raqamli xizmatlar hamda turizm salohiyatini rivojlantirish tamoyillari va shu bilan bir qatorda kambag'allikni tizimlashtirish yo'li orqali qisqartirish tendesiyalari haqida ham to'liq ma'lumot beriladi. O'zbekiston Respublikasi tomonidan qilinayotgan bu kabi ko'p o'lchovli yondashuvlar xorijiy mamlakatlarning tajriba tamoyillari bilan chambarchas bog'liq sanaladi. Xorijiy tajribadagi zanjir esa ko'proq raqamli platformalar hamda xizmatlar fenomenidan foydalanishga undaydi.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish, ish bilan bandlik, kambag'allikni qisqartirish, xorij tajribalari, xususiy tadbirkorlik, mehnat bozori, raqamli platformalar, turizm salohiyati.

Annotation: In this article, the organization of foreign innovative infrastructures promotion of large-scale work in the service sector and promote employment. Analysis of innovative strategies for reducing institutional poverty done. Also, during the review period, government services and the principles of tourism capacity development, and at the same time there are tendencies to reduce poverty through systematization. Full information is provided. This is being done by the Republic of Uzbekistan multivariate approaches such as closely related dates. And the chain in foreign experiences is more ragamous platforms as well as services.

Keywords: service delivery, employment, poverty reduction stimulus, foreign experiences, private entrepreneurship, labor market, platforms, tourism potential.

Аннотация: В этой статье рассматривается организация зарубежных инновационных инфраструктур. Широкое служение и продвижение по трудоустройству анализ инновационных стратегий снижения институциональной бедности готово. Кроме того, в процессе рассмотрения государство предоставляло услугу а также принципы развития туристического потенциала, а также путь систематизации бедности ещё более очевиден. Полная информация предоставляется. Этим занимается Республика Узбекистан многомерные подходы, такие как тесно связанные датыю И ципочка зарубежного опыта более бурная платформыЮ а также услуги.

Ключевые слова: предоставление услуг, занятость, сокращение бедности стимулирование, зарубежный опыт, частное предпринимательство, рынок труда, платформы, туристический потенциал.

Bugungi global iqtisodiy muhitda aholi turmush darajasini chet tillarini o'rganish hamda tizimlashtirish orqali yaxshilash, kambag'allikni qisqartirishning innovatsion yo'llari, xorijiy tajribada iqtisodiyotning tezkor modernizatsiyasi, raqamli texnologiyalarni targ'ib qilish tamoyillari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. 2026 – yil holatiga ko'ra, bu borada quyidagi innovatsion yondashuvlar va davlatlar tajribasi alohida ajralib turadi. 1. Rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli infratuzilmani rivojlantirish orqali aholini masofaviy xizmatlar (freelance, IT-servislar) bilan ta'minlashda sh bilan bir qatorda xorijiy tajribada yuqori daromadli ish o'rinlarini yaratish asosiy strategiyalarga aylangan [1]. 2. "Xizmatlar inqilobi" – Janubiy Osiyo (ayniqsa Hindiston) tajribasi shuni ko'rsatadiki, zamonaviy va eksportbop xizmatlar (moliyaviy, biznes va texnik xizmatlar) sanoatga qaraganda tezroq xorijiy ko'p o'lchovli yondashuvlar orqali kambag'illikni qisqartirishi mumkin. 3. Mikro-biznes hamda servis zanjirlari: Xizmat ko'rsatish sohasidagi o'sish har bir yangi ish o'rni uchun iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida qo'shimcha 4 ta ish o'rni yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi (multiplikator effekti) . Qolaversa, jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, aholining barqaror ish o'rniga ega bo'lishi ularning doimiy daromad manbayiga ega bo'lishini ta'minlaydi, bu metod esa kambag'allikni tez fursatda qisqartirishga yo'naltirilgan fenomenidir. Xitoy, Hindiston, Janubiy Koreya, Turkiya va Braziliya kabi davlatlar shu turdagi o'ziga xos xizmat ko'rsatish sohasidagi aloqalarni rivojlantirmoqda. Shu tufayli ham maqolaning dolzarbligini shundaki, xizmat ko'rsatish sohasida chet tillarini o'rganishning top darajadagi ahamiyati, O'zbekistonda hozirgi bosqichda aholini keng ko'lamda kasb-hunarga o'qitish, kichik biznesni rivojlantirish, xotin-qizlar hamda yoshlarni band qilish, qishloq hududlarida xorijiy tajribada yangi ish o'rinlarni yaratish kabi yo'nalishlarda jiddiy islohotlar olib borilmoqda.

Maqola qiyosiy-tahliliy uslubga asoslangan bo'lib, xizmat ko'rsatish sektorining chet mamlakatlar amaliyotida targ'ib qilinishi va kambag'allikni qisqartirish siyosati bo'yicha dastlabki statistik ma'lumotlar, qonun hujjatlari, hukumat dasturlari va xalqaro tashkilotlari hisobotlari tahlil qilinadi. BMT Savdo va Taraqqiyot (UNCTAD) tomonidan e'lon qilingan 2025-yilgi eng kam rivojlangan mamlakatlar hisobotida xizmatlar eng kam rivojlangan mamlakatlarda tez sur'atlarda kengayib bormoqda. Qiyosiy metodda olib borilgan tahlilda ikki darajali ma'lumotlar – masalan, har bir davlatning rasmiy statistika qo'mitalari va iqtisodiyot, mehnat vazirliklari, real voqea hodisalarni aks ettirgan axborot agentliklari xabarlari – xronologik ketma-ketlikda to'plandi. Shuningdek, til xizmatlari iqtisodiy dravyer sifatida qaraladigan bo'lsa, rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasida xorijiy tilni bilish nafaqat muloqot vositasi, balki "Lingvistik kapital" sifatida e'tirof etiladi. Jumladan, O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, mutaxassislarining ingliz, rus, xitoy tillarini bilishi xorijiy investitsiya qarorlariga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Raqamli xizmatlar va autsorsing (Gig economy) tamoyili esa xorij tillarini bilish aholining kam daromadli qatlamlariga

global raqamli mehnat bozoriga (Upwork, Fiverr kabi platformalar) chiqish imkonini beradi. Natijada qiyosiy tahlil asosida har bir davlatning ijobiy tajribasi va to'siqlarini solishtirib, umumiy xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish imkoni paydo bo'ldi.

Mazkur maqolada ilgari surilgan g'oyalarning nazariy poydevori sifatida, avvalo, mehnat iqtisodiyoti va xorijiy tajribalarga asoslangan nazariyalar tanlangan. BMT, Xalqaro Mehnat Tashkiloti va Jahon Bankining turli hisobot va doklamlari bandlikni oshirish orqali kambag'allikni kamaytirish tajribalarini hamda ijtimoiy xizmatlar sohasini chet tillarini targ'ib qilish bilan birga mintaqaviy va global nuqtayi nazardan tahlil qilishda muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Qolaversa, Szirmi, A. (2013). "Manufacturing, services and structural transformation: A long-term perspective for developing economies" kitobida xizmatlar sohasi va uning o'sish hamda strukturaviy transformatsiyadagi o'rni tahlil qilinadi. Muallif kambag'allikni qisqartirish kontekstida xizmatlar sektorining ahamiyatiga urg'u beradi [3]. Shu bilan birga, Harrison, A., & Rodriguez – Clare, A. (2010). "Trade, foreign investment, and industrial policy for developing countries" adabiyoti shuni ta'kidlab o'tadiki, bo'limlardan biri xizmatlar sohasini xorijiy tajribada va investitsiyalar orqali kambag'allikni qisqartirish mexanizmlari ko'rib chiqiladi hamda innovatsion yondashuvlar ham sharhlanadi [4].

Endi statistik jihatdan tahlil qilinadigan bo'lsa, statistik ma'lumotlar bazasining tahliliga murojaat qilinadi va bu turdagi tavsiyalar real ma'lumotlarga asoslangan chuqur tahlillar bilan uyg'unlashtirilsa izchil siyosat yuritishga xizmat qiladi. Ingliz tili indeksi (EF EPI tahlili: "Juda yuqori" darajadagi mamlakatlarda o'rtacha daromad \$ 45,000 atrofida bo'lsa, "Juda past" darajadagi mamlakatlarda bu ko'rsatkich \$ 5,000 dan kamroqni tashkil etadi [5].

Manba: Global xizmatlar eksporti va til faktorlari (Qiyosiy jadval). Ustuvor xorijiy til salohiyati bir qancha davlatlarda quyidagicha: Hindistonda ingliz til; Filippinda ingliz tili; Polshada nemis, ingliz, fransuz tilida; Vyetnamda ingliz, xitoy, yapon tilida; Estoniyada esa ingliz tili va rus tilida targ'ib qilinadi.

“Linguistic Hubs” (Til markazlari) – Marokash: Fransuz va ispan tillarini bilish evaziga Marokash Yevropa uchun asosiy xizmat ko'rsatish markaziga aylandi. OECD ma'lumotlariga ko'ra, til ko'nikmalari Marokashda yoshlar ishsizligini 5 yilda 4,5 % ga qisqartirishga yordam bergan. Shuningdek, xorijiy tilda xizmat ko'rsatish global kambag'allikni qisqartirishning 25 % qismini ta'minlaydi va til o'rganishga kiritilgan har \$1 investitsiya kelgusida \$7-10 miqdorda qo'shimcha daromad bo'lib qaytadi shu bilan bir qatorda til bilib xorijga ketgan migrantlar til bilmaydiganlarga qaraganda 40% ko'proq pul jo'natadi.

Manba: YaIMda xizmatlar sohasining ulushi (Mintaqalar kesimida, 2024-2026-yillar) shuni ko'rsatib o'tadiki, xizmatlar sohasi rivojlangan davlatlarda iqtisodiyotning asosiy qismini tashkil etadi.

Xulosa va takliflar: Ushbu maqolaning mazmunidan kelib chiqib umumbashariy xulosa shuni ta'kidlab o'tadiki, xizmatlar sohasini zamonaviy iqtisod jihatdan kambag'allikni qisqartirish tendensiyasiga bog'lansa eng samarali va innovatsion dravyer sifatida xizmat qiladi. Qolaversa, O'zbekiston misolida qator siyosiy-huquqiy hujjatlar (Yillik dasturlar, islohotlar paketlari, mahallabay ishlash tamoyili) norasmiy sektordagi ishchi kuchini rasmiy iqtisodiyotga jalb qilish, kambag'al oilalar sonini qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlarni yanada tezlashtirish zarurligini ko'rsatadi. Aynan Malayziya va Turkiya tajribalari, Indoneziya va Bangladeshdagi ijtimoiy loyihalarning ayrim jihatlari O'zbekistonda ham qo'llanilganligi, qashshoqlik darajasini pasaytirishda yordam bermoqda. Eng yaxshi tajriba nuqtayi nazardan, mikromilliyashtirish (Bangladesh) kambag'allikni kamaytirishda samarali usul bo'lib, "Grameen Bank" tajribasi ayollar va qishloq aholisini mikro kredit bilan ta'minlashga asoslangan. Qolaversa, "Brain Circulation" (Aql aylanishi) : yoshlarning xorijda til o'rganib xizmatlar sohasida tajriba orttirib qaytishi mamlakatga innovatsiyalarni "Import" qilishi imkonini beradi. OECD tavsiyasiga ko'ra, xorijiy tilni o'rganish miya kognitiv funksiyalarini yaxshilaydi, bu esa ishchining adaptivlik qobiliyatini (Yangi sharoitga tez ko'nikish) oshiradi. Bu ma'lumotlar esa davlat moddiy yordam bermasligi, balki til va ko'nikma kurslarini subsidiyalashi lozimligini ko'rsatadi. Shu bilan birga raqamli xizmatlar eksportni qo'llab-quvvatlashda, xorijiy tillarni o'qitish orqali xizmat ko'rsatuvchi kadrlarning global raqobatbardoshligini

o'shishda, servis iqtisodiyoti uchun infratuzilmani yanada ko'proq kengaytirish tendensiyalarini talab qiladi. Jumladan, tadbirkorlikni yanada rivojlantirish orqali kambag'allikni yanada tezroq qisqartirishga erishiladi va "Mahallabay" ishlash prinsipini yaxlit bir umumiy tizimga aylantirishga undaydi. O'zbekistonda bu boradagi islohotlar tobora chuqurlashib, aholi turmush darajasini oshirishda ijobiy natijalar ko'rsatib kelmoqda. Shuningdek, hukumat va xususiy sektor ayollar uchun moslashuvchan ish o'rinlari, kasb hunarga o'qitish sohalarda malaka berishi zarur. Mahalliy shart-sharoitini to'g'ri baholash, infratuzilma ijtimoiy himoya masalalarini yaxlit tizimga aylantirishi kerak. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va oson va tez til o'rganish platformalarini targ'ib qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Bank – Digital Development and World Development Report (Digital Dividends, 2016). <https://apps.worldbank.org/>
2. Szirmai, A. (2013). "Manufacturing, services and structural transformation: Along-term perspective for developing economies" . <https://ideas.repec.org/e/psz16.html>
3. Harrison, A., & Rodriguez-Clare, A. (2010). "Trade, foreign, and industrial policy for developing countries. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978044452944200001X>
4. EF English Proficiency Index (EF EPI) – Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/EF_English_Proficiency_Index